

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

**ЦИФРОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ЯДРО КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ
УНИВЕРСИТЕТА БУДУЩЕГО: ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕЛОВЕКО-
ЦЕНТРИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ**

Мартынов Борис Викторович

martynov@iubip.ru +79888927002,

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБуп)»

Аннотация: В статье рассматривается концепция цифрового сознания как ключевой компетенции в системе образования будущего, которая выходит за рамки традиционной цифровой грамотности. Цифровое сознание включает навыки критического мышления, цифровой этики и осознанного использования технологий в образовательных и профессиональных процессах. В статье обсуждается важность интеграции человеко-центрированных подходов в управление искусственным интеллектом для формирования инклюзивного и персонализированного обучения. Подчеркивается необходимость подготовки студентов к жизни в условиях цифровой трансформации и важность развития междисциплинарных компетенций, таких как когнитивные и социально-коммуникативные навыки, что позволяет им эффективно адаптироваться к динамично меняющемуся миру.

Summary: The article examines the concept of digital consciousness as a key competence in the education system of the future, surpassing traditional digital literacy. Digital consciousness encompasses skills such as critical thinking, digital ethics, and the mindful use of technology in educational and professional processes. The article discusses the importance of integrating human-centered approaches in artificial intelligence (AI) management to create inclusive and personalized learning. It highlights the need to prepare students for life in the digital transformation era and emphasizes the development of interdisciplinary competencies, such as cognitive and social-communicative skills, enabling them to adapt effectively to a rapidly changing world..

Ключевые слова: цифровое сознание, искусственный интеллект, метапрофессиональные навыки, персонализация обучения, критическое мышление, цифровая этика, инклюзивность, университет будущего, управление изменениями, человеко-центрированные подходы

Key words: Digital consciousness, artificial intelligence, metaprofessional skills, personalized learning, critical thinking, digital ethics, inclusiveness, university of the future, change management, human-centered approaches

AICON
2024

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

Введение

В современную эпоху цифровой трансформации система высшего образования претерпевает значительные изменения под влиянием технологических и социальных факторов. Возникает необходимость обновления традиционных образовательных моделей, ориентированных преимущественно на контент-ориентированное обучение, основанное на запоминании и воспроизведении информации. Одной из ключевых тенденций является переход к компетентностному подходу, направленному на развитие у студентов навыков, необходимых для адаптации к динамично меняющемуся миру [1].

Образовательные учреждения сталкиваются с вызовами, связанными с необходимостью подготовки выпускников, способных эффективно работать в условиях неопределенности, быстро развивающихся технологий и возрастающих требований рынка труда. Такие трансформации требуют создания образовательных программ, ориентированных не только на передачу знаний, но и на развитие креативности, критического мышления и цифровых навыков [2].

Искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль в изменении образовательного ландшафта. Технологии ИИ предлагают новые возможности для персонализации обучения, адаптации образовательных материалов под индивидуальные потребности студентов и автоматизации рутинных задач. Кроме того, ИИ способен улучшить образовательные процессы, такие как оценка знаний, организация учебного времени и развитие интерактивных учебных платформ [3].

Несмотря на то, что ИИ уже начал трансформировать способы обучения, внедрение этих технологий требует пересмотра как образовательных методологий, так и организационных структур университетов. Для полноценного использования потенциала ИИ образовательные учреждения должны внедрять ИИ-решения, учитывающие человеческий фактор, сосредоточенные на улучшении качества обучения и поддержке студентов в их образовательном пути.

В контексте современного и будущего образования цифровое сознание становится одной из важнейших компетенций [4]. Оно выходит за рамки цифровой грамотности, подразумевающей только навыки работы с технологиями, и включает в себя комплексный набор навыков, ценностей и понимания, необходимых для эффективной навигации в цифровом мире.

Цифровое сознание включает в себя следующие компоненты:

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

1. Цифровая этика – осознание моральных и социальных аспектов использования цифровых технологий.
2. Критическое мышление – способность анализировать информацию, представленную в цифровых источниках, и делать выводы на основе проверенных данных.
3. Креативность в цифровой среде – использование технологий для решения проблем и создания инновационных продуктов.

В условиях растущей интеграции ИИ в образовательные и профессиональные процессы, цифровое сознание становится необходимым для успешной адаптации к изменениям. В отличие от цифровой грамотности, которая акцентируется на навыках работы с инструментами, цифровое сознание включает в себя осознание возможностей и ограничений технологий, а также их воздействия на общество [5].

Развитие цифрового сознания в университетах требует пересмотра учебных программ, изменения подходов к преподаванию и внедрения новых образовательных практик, учитывающих быстрое развитие технологий и необходимость подготовки студентов к жизни и работе в цифровую эпоху. Интеграция человеко-центрированных подходов в управлении ИИ является ключевым аспектом для обеспечения гармоничного сочетания технологических инноваций и развития человеческого потенциала в образовательной среде.

Постановка проблемы.

Традиционные образовательные модели, ориентированные на запоминание фактов и линейное мышление, не соответствуют потребностям цифрового общества. Эти подходы, унаследованные от индустриальной эпохи, недостаточно гибки для быстрого реагирования на вызовы цифровой трансформации, требующие креативности и адаптации [6].

Главные недостатки этих моделей включают:

1. Преобладание контентной составляющей над развитием навыков анализа и практического применения знаний.
2. Отсутствие междисциплинарного подхода, необходимого в современных условиях.
3. Низкую адаптивность к изменениям, что приводит к выпуску специалистов, неподготовленных к взаимодействию с ИИ.

Сегодня образование должно развивать способность критически оценивать данные и принимать решения в условиях неопределенности. Технократические подходы, внедряющие ИИ без учета человеческого фактора, усиливают проблемы. Например, замена педагога

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

автоматизированными системами снижает качество образовательного процесса, игнорируя этические вопросы и индивидуальные особенности студентов.

В ответ на это человеко-центрированные подходы к управлению ИИ фокусируются на следующих принципах:

1. Сохранение и усиление роли педагога через использование ИИ для персонализации обучения.
2. Этическое использование технологий с акцентом на инклюзивность.
3. Гибкость образовательных процессов, адаптируемых к разнообразию стилей и потребностей учащихся.

Цифровое сознание становится ключевой компетенцией, выходящей за рамки цифровой грамотности. Оно включает в себя критическую оценку информации, этическое осмысление последствий технологий и способность к постоянному обучению. Без его формирования университеты рискуют не подготовить студентов к цифровой экономике [7].

Сопrotивление изменениям – одно из главных препятствий на пути цифровой трансформации университетов. Для его преодоления необходимо обучать педагогов и поддерживать инклюзивные решения, которые обеспечат равные возможности для всех студентов, независимо от их стартовых условий.

Теория и методы.

Современная образовательная система находится в процессе кардинальной трансформации, вызванной цифровизацией и активным внедрением технологий искусственного интеллекта. В этих условиях важным становится формирование у студентов не только цифровой грамотности, но и более комплексного навыка – цифрового сознания. Под цифровым сознанием понимается осознанное и критическое отношение к технологиям и их воздействию на общество. Разработка компетенций, связанных с цифровым сознанием, требует интеграции технологий в образовательные программы, с акцентом на человеко-центрированные подходы, которые учитывают потребности учащихся и обеспечивают соблюдение этических норм в процессе взаимодействия с цифровыми системами.

Цифровое сознание включает следующие компетенции:

Когнитивная компетенция: способность учащихся не только получать и анализировать информацию в цифровом пространстве, но и мыслить гибко, использовать аналитические методы для решения сложных задач, требующих осмысления больших объемов данных.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Цифровая компетенция: включает технические навыки, связанные с использованием цифровых инструментов, таких как программирование, анализ данных, взаимодействие с системами искусственного интеллекта и другими новыми технологиями. Важное место в этом контексте занимает понимание принципов работы ИИ, что позволяет не только эффективно использовать технологии, но и участвовать в их создании и развитии.

Социальная и коммуникативная компетенции: умение эффективно работать в команде, использовать цифровые инструменты для взаимодействия с другими людьми в виртуальной среде, что особенно важно в условиях глобализации и расширения границ дистанционного и онлайн-образования.

Цифровая грамотность, как правило, включает базовые технические навыки, такие как использование офисных программ, навигация по интернету и работа в социальных сетях. Однако цифровое сознание – это более сложная компетенция, которая подразумевает осмысление социального и культурного контекста применения цифровых технологий. Цифровое сознание включает критическое понимание того, как технологии могут повлиять на экономику, политику, образование и другие сферы общественной жизни. Оно формирует у учащихся способность не только пользоваться технологиями, но и оценивать их с точки зрения этики, прав человека, социальной справедливости и устойчивого развития и становится более успешными в социальном, профессиональном и личностном плане (рис.1)

Рис.1 Влияние компонентов цифрового сознания на успешность адаптации индивида в современном обществе (составлено автором)

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

На основе предложенных переменных и связей можно сделать вывод о важности взаимосвязи между различными аспектами формирования прогрессивного сознания в современном обществе, основанного на цифровых навыках и критическом мышлении [8]:

1. Уровень цифровой грамотности играет ключевую роль, выступая фундаментом для адаптивности и успешности. Понижение уровня цифровых навыков напрямую снижает способность человека адаптироваться к изменениям в цифровой среде, что, в свою очередь, отражается на уровне его успешности как в профессиональной, так и социальной сферах.
2. Открытость к новым технологиям – важный фактор для повышения уровня цифровой грамотности. Чем больше человек готов принимать и осваивать новые технологии, тем быстрее он развивает необходимые цифровые навыки, что усиливает его адаптивность и успешность.
3. Навыки критического мышления формируют способность анализировать и выбирать качественную информацию в цифровом пространстве. Эти навыки важны для улучшения социальной адаптации и умения быстрее реагировать на изменения в цифровой среде, поскольку критическое мышление помогает избегать дезинформации и выстраивать социальные связи в цифровой среде на более надежных основах.
4. Социальная адаптивность в цифровой среде влияет на успешность в обществе. Поскольку современные коммуникации все больше переходят в цифровые формы, активность в онлайн-сообществах и социальных сетях становится необходимым фактором для построения как профессиональных, так и личных связей.

Таким образом, все переменные взаимосвязаны: цифровая грамотность и открытость к технологиям напрямую усиливают адаптивность и успешность, а навыки критического мышления и социальная адаптация играют важную роль в поддержании успешной интеграции в цифровое общество.

Человеко-центрированные подходы становятся важным элементом разработки образовательных программ, ориентированных на цифровое сознание [9]. В этих подходах технологии рассматриваются не как цель, а как инструмент для повышения качества образования и удовлетворения потребностей каждого студента. Основные принципы человеко-центрированного дизайна включают:

Инклюзивность: цифровые технологии должны быть доступны для всех категорий студентов, включая тех, кто имеет физические, социальные или экономические ограничения. Это

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

требует создания адаптивных интерфейсов и использования технологий, которые учитывают индивидуальные потребности.

Персонализация обучения: ИИ предоставляет возможности для создания индивидуальных образовательных траекторий. На основе данных о прогрессе и предпочтениях студента можно адаптировать учебные программы для достижения наилучших результатов.

Этика и безопасность: важным аспектом является защита данных студентов и соблюдение этических норм при использовании ИИ. Это требует строгого соблюдения стандартов приватности и прозрачности, чтобы предотвратить возможные злоупотребления.

Рис.2 Влияние человеко-центрированных подходов в управлении ИИ на формирование инклюзивного и персонализированного обучения

Для эффективного развития цифрового сознания у студентов университеты должны предпринять следующие шаги [10]:

Обновление учебных программ: необходимо включение новых дисциплин, которые помогут студентам осознать важность цифровых технологий и их влияния на общество. Например, курсы по цифровой этике, правам человека в цифровом пространстве и управлению большими данными.

Создание междисциплинарных лабораторий и проектов: важно развивать совместные инициативы, которые объединяют студентов разных специальностей для решения комплексных задач с использованием ИИ. Это могут быть проекты, касающиеся этики ИИ, управления данными или разработки новых технологических решений.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Партнерства с технологическими компаниями: вовлечение бизнеса в образовательный процесс может обеспечить студентам доступ к реальным кейсам и передовым технологиям, что способствует их профессиональному развитию.

Цифровое сознание становится ключевой компетенцией в современном образовательном процессе, обеспечивая студентам не только технические навыки, но и глубокое понимание социальных и этических аспектов цифровых технологий. Человеко-центрированные подходы в управлении ИИ и их интеграция в университетскую среду позволяют создать более инклюзивное и персонализированное обучение, способствующее развитию критического мышления и социальной ответственности. Развитие цифрового сознания в образовательных программах помогает готовить студентов к профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики и усиливает их вклад в построение устойчивого и справедливого цифрового общества.

Заклучение.

Цифровое сознание является одной из ключевых компетенций для образовательных учреждений в условиях развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Оно выходит за пределы традиционной цифровой грамотности, включая способность осознавать влияние технологий на общество, экономику и этику. Цифровое сознание развивает критическое мышление, позволяя анализировать цифровые процессы и их последствия для общества. Важной частью является также этическая ответственность за действия в цифровом пространстве. Цифровое сознание способствует адаптивности и устойчивости, позволяя студентам эффективно использовать технологии для решения глобальных задач.

Университет будущего будет строиться на основе компетенций и искусственного интеллекта, где образовательные процессы станут гибкими и адаптивными. ИИ будет способствовать персонализации обучения, предоставляя индивидуальные траектории для каждого студента, учитывая их цели и потребности. Цифровое сознание станет неотъемлемой частью образовательных программ, помогая студентам развивать критическое мышление, этическое понимание технологий и навыки взаимодействия в цифровом пространстве. ИИ будет не только автоматизировать процессы, но и поддерживать творческие и аналитические аспекты работы преподавателей.

Для успешной адаптации университетов к цифровой трансформации образовательные лидеры должны активно включаться в процесс. Им необходимо пересматривать учебные программы, интегрировать цифровое сознание и инвестировать в цифровую инфраструктуру. Поддержка преподавателей и их обучение новым методам работы с ИИ также важны. Лидеры

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

должны формировать этическое руководство, которое сохранит баланс между автоматизацией и человеческим взаимодействием, учитывая социальные и этические аспекты внедрения технологий.

Список литературы

11. Мартынов Б.В. Региональная цифровая образовательная экосистема как основа формирования цифрового сознания молодежи // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. – 2021. – № 2. – С. 82 – 86.

12. Акперов И.Г. Подходы к формированию методологии управления в условиях цифровой трансформации // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2021. – № 1. – С. 411 – 416.

13. Прокопенко Е.С., Мартынов Б.В. Образовательный менеджмент в условиях транзитивной диджитализации университета // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности и экономики России», Т.2. Технические, экономические, естественные и гуманитарные науки. - РГУПС: Ростов-на-Дону, 2019. - С. 171 - 174.

14. Акперов И.Г. Цифровое сознание как детерминанта управленческой парадигмы в условиях цифровой экономики // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. – 2021. – № 2. – С. 242 – 246.

15. Мартынов Б.В. Интеллектуальная система управления третьей миссией университета на принципах нечеткой логики как инструмент формирования цифрового сознания // В сборнике: Эффективные системы менеджмента: качество и цифровые интеллектуальные системы. Материалы IX Международного научно-практического форума. Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирязова. – Казань, 2021. – С. 77 – 81.

16. Мартынов Б.В. Самоактуализация человека: обновляющееся понимание в изменяющихся условиях // диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. – Донской государственной технической университет. Ростов-на-Дону, 2003.

17. Главные навыки на рынке труда будущего: исследование MGI // <https://www.mckinsey.com/ru/our-insights/essential-skills-for-the-labor-market-of-the-future-mgi-research> [Электронный текст] (Дата обращения 10.11.23)

18. Мартынов Б.В. Формирование цифровой педагогической экосистемы в рамках реализации третьей миссии университета // «Актуальные вопросы подготовки учителей на

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naçıvan Azərbaycan**

современном этапе: успехи и вызовы» / материалы международной научной конференции часть 1 (статьи на основе докладов) 15-16 декабря 2022. – Нахчыван, 2022. – С. 18 – 21.

19. Мартынов Б.В. Методологические основы формирования университетской системы геймификационной поддержки развития мягких навыков // Научные труды Нахчыванского института учителей. – 2023. – № 4 (74). – С. 35 – 39.

20. Акперов И. Цифровое сознание и будущее образования: новые педагогические тренды в эпоху насыщенного искусственного интеллекта // Научные труды Нахчыванского института учителей. – 2023. – № 4 (74). – С. 30 – 34.